

BOLALARDA OVQAT ALLERGIYALARI

¹Kosimov Dilmurod, ²Raxmadjonova Mubina

¹Qo‘qon universiteti Andijon filiali Katta o‘qituvchisi, ²talaba, Qo‘qon universiteti Andijon filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185477>

Annotatsiya. Ovqat allergiyalari bolalarda keng tarqalgan muammo yosh bolalar uchun qanday xavf tugdirishini organish ovqat allergiyalarining sabablar, kop uchraydigon allergiyalar ovqat allergiyasining simptomlari XXX (MKD) boyicha ovqat allergiyalari kodlari bialn tanishish ovqat allergiyalari oldini olish.

Kalit so‘zlar: atopik dermatit, qichishuvchi toshmalar, distofiya, disbioz, eshakyemi, rinit, anafilaktik shok, ovqat allergiyalari, antigen, antitelo, immunitet, immunokomponent hujayralar

Abstract. Food allergies are common problem in children. Leaan how it poses a risk to young children. ccuses of food allergy common allergies food allergy symptoms. Acquaintance with the codes of food allergies according to the CPS (MKB) prevent food allergies.

Keywords: atopic dermatitis, itchy rash, or flexible, dystrophy, dysbiosis, rhinitic, anaphylactio shock, food allergies, antigen, antibody, immunity, immunocomponent cells.

Аннотация. Пищевая аллергия — распространенная проблема у детей узнайте, как это представляет риск для маленьких детей. причины пищевой аллергии распространенные аллергии симптомы пищевой аллергии ознакомлений кодами пищевой аллергии по УПК (МКБ) Предотвратить пищевую аллергию.

Ключевое слово: atopicheskiy dermatit, aniu-topiya, disbakterioz, rinит, anafilakticheskiy шок, пищевая аллергия, антиген, антитело иммунитет, иммунокомпонентные клетки.

Kirish

Oziq-ovqatdan allergiya organizmning ba'zi mahsulotlar tarkibiga kiruvchi komponentlarga immun reaksiyasi. Odatda bolalar, xususan emizikli go‘daklar bu xastalikdan a'ziyat chekadi. Bir yoshdan uch yoshgacha bo‘lgan bolalarda ovqat allergiyasi ko‘proq uchraydi. Statistikalarga qaraganda 60% uchrashi aniqlangan. Olti oygacha bo‘lgan bolalarda anafilaktik shok holatlari kuzatiladi.

Tadqiqot: Men Andijon tuman markaziy shifoxonada "Pediatriya" bo‘limida Pulmonolog Mirpo‘lat Mamadaliyev Azimovich huzuriga kelgan b'emor bolalarni 2000 ta boladan bittasida bu asosan birinchi bor qo‘shimcha ovqat berilganda ovqatdan allergiya kelib chiqishini kuzatib unga yordam berganmiz va ko‘krak suti bilan oziqlantirishini aytib o‘tganmiz. Va oziq-ovqat mahsulotlarining ko‘tara olmaslikning asosiy sabablari shartli ravishda 4 guruhga bo‘linadi.

1-guruh. Hazm qilish trakti kasalliklari (yallig'lanish, distofiya, funksional buzilishlar dizbioz yoki ichak mikroflorasining buzilishi)

2-guruh. Enzimopatiyalar (me‘da ichak traktining tug'ma va orttirilgan ferment) yetishmovchiligi).

3-guruh. Psixogen va ta'm sezish omillari ya'ni o‘ziga xos xususiy odatlar asosida yuzaga kelgan omillar.

4-guruh. Ovqat allergiyasi (birlamchi va ikkilamchi allergiya).

Ovqat allergiyasida allergen vazifasini oziq-ovqat mahsulotlari bajaradi. Oziq-ovqat mahsulotlari parchalanib, qondagi sirkulyatsiya qiluvchi hamda to‘qimalardagi antitelolar bilan ta’sirlanadi. Ovqat allergiyasi bizning mamlakatimizda va chet-el bolalarida ko‘p uchraydi. Buning asosiy sababi bolalarni sun’iy boqish va noto‘g‘ri ovqatlantirish hisoblanadi. Emizikli bolalardagi sabablaridan ona suti miqdorining kamayib ketishi natijasida, sun’iy ovqatlantirilganda ovqat tarkibidagi moddalarga organizmning yuqori sezuv reaksiyasining kuchliligidir. Ovqat allergiyalari atopik dermatit(ekzema) , urtrikariya (qichishuvchi toshmalar) bor emizikli bolalar "Nestle "kompaniyasining "Alfare" gipoallergen aralashmasi" tavsiya etiladi Bolalardagi ovqat allergiyalariga bundan tashqari onaning homiladorlik yoki emizikli davrida noto‘g‘ri ovqatlanishi natijasida kelib chiqadi. Masalan: ayol homiladorlik paytida haddan ziyod ko‘p tuxum iste’mol qilsa, oradan ma’lum vaqt o‘tib tug‘ilgan bolada o‘sha mahsulotga nisbatan allergiya paydo bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, chaqaloqning ko‘krak suti o‘rniga sun’iy aralashmalar bilan oziqlantirilishi yoki chala tug‘ilishi, oshqozon-ichak tizimi, o‘t yo‘llari yoki jigar xastaliklari oziq-ovqat allergiyasini keltirib chiqaruvchi omillar qatoridan joy olgan. Qolaversa, sigir suti-allergen mahsulot. Tarkibida 40 dan ortiq oqsil guruhlari bo‘lib asosiy qismi kozeinlar va zardob oqsillaridan iborat. Unda allergiyaga sababchi bo‘lishi mumkin bo‘lgan f2, Bos d4, Bos d5, Bos d6, Bos d8, Bos d9, Bos d10, Bos d11, Bos d12 allergiyalari mavjud. Ularga 2-3% emizikli bolalarda allergiya uchraydi. O‘g‘il-qizlar 5 yoshga kirgach, 80% mazkur holat yo‘qoladi. Olti yoshga kelib esa 100 nafar boladan 1 nafaridagina sigir sutiga nisbatan allergiya kuzatilishi mumkin. O‘g‘iz suti tarkibidagi yetuk sutdagiga nisbatan vitamin A va karotin miqdori 2-10 askorbin kislotasi 2-3 barobar ko‘pligi shu jumladan vitamin E tuzlar esa 1.5 barobar ortiq. Ona suti tarkibidagi oqsil miqdori sigir suti tarkibidagi oqsildan 2.5 barobar kam, uglerodlari esa 1.5 marta ko‘p bo‘lsa, tuzlar miqdori esa 3.5 marta kamdir.

Oziq-ovqat mahsulotlarini yomon qabul qilinishi hamisha antigen-antitelo reaksiyasi bilan bog‘liq bo‘lmaydi, balki bir necha xil sabablar asosida rivojlanadi:

Hazm qilish organlari kasalliklari

Fermentlar tanqisligi

Ichak disbiozi

25% holatlarda oziq mahsulotlarni yomon qabul qilinishi immunologik mexanizm bilan bog‘liq bo‘ladi. Ovqat allergiyasiga olib keluvchi asosiy omillar hazm qilish a’zolarining anatomik-fiziologik va immunologik buzilishi hisoblanadi. Bolalarda ovqat allergiyasi ichak-jigar baryerining ovqat allergiyalari uchun o‘tkazuvchanligining oshib ketishi bilan bog‘liq. Kattalarda ovqat allergiyasi kamroq uchraydi. Allergiyaning xatarli tomoni allergiyaning ozroq miqdori ham inson hayotiga xavf tug‘dirishi mumkinligidadir. Tasniflashni. XXX(MKB) bo‘yicha ovqat allergiyasi quyidagi kodlardan biri bilan belgilanadi:

L20.8 -boshqa atopik dermatitlar (allergen sababli teri yallig‘lanishi);

L27.2 -ovqat tufayli kelib chiqqan dermatit;

L50- eshakyemi;

T 78.1- ovqatga reaksiya tufayli paydo bo‘ladigan patologik reaksiyalar.

Oziq-ovqat allergiyasida boshqa kishilar uchun mutlaqo bezarar bo‘lgan yangi mahsulotlar kimgadir salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Odatda, ular terida ko‘rinsa, kamroq holatlarda ovqat hazm qilish tizimida namoyon bo‘ladi. Kuchli allergiyada bemorda anafilaktik shok yuz berishi mumkin va bu hayot uchun nihoyatda xavfli hisoblanadi va e’tiborli tomoni ovqat allergiyasida reaksiyasining mazkur turi kamroq uchraydi. Oziq-ovqat allergiyasiga

immun hujayralarining anonal reaksiyasi, oziq-ovqat mahsulotlariga qarshi jismlar hosil bo'lishi va ularning birikmasi sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun oziq-ovqat allergiyasi tasnifiga :

Reagenlar hosil bo'lishi natijasida reaksiyalar (eshakyemi , rinit, konyuktivit, astma xuruji , ichaklar buzilishi, anafilaktik reaksiyalar); Aralash variantlar (dermatit, oshqozon-ichak tizimi buzilishi); Hujayra patologiyasi ko'rinishlari (ichaklar yallig'lanishi yoki shamollashi).

Allergiya paydo bo'lish sabablari. Oziq-ovqat allergiyasi kattalar va bolalarda mahsulotlar tarkibidagi oqsillar ba'zan oqsimon moddalar-gaptenlar ta'sirida vujudga keladi. Bunday oqsil molekulari tarkibida inson immunitet o'zgarishining genetik darajasidagi himoya reaksiyasini chaqiruvchi qismlar mavjud. Shuningdek, oshqozon-ichak va ichaklar holati ham muhim ahamiyatga ega: allergen kasallangan mahal immunokomponent hujayralar yoki oqsil qismlarga reaksiyasi ortib, ta'sirchanlik kuchayadi. Bolalarda ovqat allergiyasining asosiy sababi immunitetning genetik darajada buzilishi hisoblanib, u nasl suradi yoki favqulotda paydo bo'lishi mumkin. Odatda bolalarda ovqat allergiyasi quyidagi omillar sabab yuzaga keladi.

Oldini olish choralari: Birinchi o'rinda diyetani tartibga solish zarur. Allergiya keltirib chiqaruvchi ovqatlardan voz kechish kerakligi ya'ni sut, tuxum, yeryong'oq, soya, bug'doy, baliq va dengiz mahsulotlari. Va antigistamin va og'ir holatlar uchun epinefrin inyeksiyasi qo'llaniladi.

Xulosa

Bolalarda ovqat allergiyalari yuzaga kelmasligi uchun emiziklik bolalar ko'proq ko'krak sutini iste'mol qilishi zarur. Bolaning ko'krak suti bilan boqilmasligi ularni turli sigir yoki echki suti oqsillari saqlaydigan sun'iy aralashmalar bilan oziqlantirilishi; chala tug'ilish; oshqozon-ichak tizimi kasalliklari, o't yo'llari yoki jigar xastaligi. Sigir suti oqsiliga allergiya 2-3% emizikli bolalarda uchraydi. 5 yoshga kelib 80 % ga bolalarda bu holat yo'qoladi, 6 yoshga kelib esa 100 ta bolaning 1 tasidagina sigir sutiga nisbatan allergiya uchrashi mumkin. 1 yoshgacha bo'lgan davrda bolalarning 17% da bir marta bo'lsa ham allergiya holati kuzatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Bolalar gastroenterologoyasi" kitobi 2022-yil 5-oktabr Kosimov D Xudoyberdiyeva X.T Andijon nashriyoti 206-214 bet
2. Gospital Pediatriya Rahimov C.Исроилов А.Р. Ташкент-2010
3. Bolalar kasalliklari propedevtikasi darslik A.Sh.Arziqulov-t.f.d., ADTI professor va ham mualliflari I.I.Alimdjonov-t.f.d., ADTI professor M.M.Djalalova Andijon-2017
4. Болалар касалликлари пропедевтикаси дарслик Ашурова Д., Турсиновна О., Ахрарова Н., Мамбаткаримов Г тиббиёт фанлари доктори Тошкент-2018
5. <https://med24.uz/.uz /bolezn/allergiya peshevaya>